

POLÍTICAS PÚBLICAS E ATIVISMO JUDICIAL: EFICIÊNCIA E LIMITES DE ATUAÇÃO

Deixe um comentário / Caderno de Ciências Sociais Aplicadas, Edição 110/Mai22 - Volume 26 / Por Revista F&T

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.6600662

Autora:

Rafaela Lorena Da Silva Nascimento

Lorrany Araújo Gonzaga Sousa

RESUMO

O presente artigo visa abordar as políticas públicas e o ativismo judicial, com a finalidade de trazer conhecimento diante da ampliação do poder do magistrado das suas decisões judiciais, objetivando que sejam produzidas e aplicadas da melhor forma, sendo justo. A metodologia utilizada no presente artigo é a bibliográfica, pois é abordado o tema e fundamentado com base nas obras de autores renomados.

Palavras – chave: ativismo judicial; políticas públicas; limites de atuação.

ABSTRACT

This article aims to address public policies and judicial activism, in order to bring knowledge in the face of the expansion of the power of the magistrate of his judicial decisions, aiming to be produced and applied in the best way, being fair. The methodology used in this article is the bibliography, since the theme is approached and based on the works of renowned authors.

Keywords: judicial activism; public policy; performance limits.

INTRODUÇÃO

O presente artigo tem por finalidade trazer o conhecimento diante da ampliação do poder do magistrado perante as decisões judiciais, para que sejam produzidas e aplicadas da forma mais justa possível. Propõe-se a discutir a temática acerca dos conceitos de ativismo judicial e o seu surgimento, e analisar o papel do Judiciário perante as omissões constitucionais, verificando se o desempenho dessa função ocasiona em interferência entre os poderes.

É cada vez mais frequente no âmbito jurídico, a utilização do termo ativismo judicial e judicialização das políticas públicas, porém percebe-se que há uma certa insegurança da

sociedade perante o Poder Legislativo e Executivo para efetivar os direitos que são amparados pela nossa Constituição Federal, concedendo ao Judiciário um papel ativo para regulamentação desses direitos. Diante disso, busca-se esclarecer os seguintes questionamentos: Se existem omissão do Estado em relação a garantia dos Direitos Fundamentais? Qual a importância da intervenção do poder judiciário nessas relações como garantidor dos direitos fundamentais? Este caminho é o mais eficaz? Há um excesso de poder por parte do judiciário na intervenção nas políticas públicas do Estado? E até que ponto o poder judiciário pode intervir?

Busca-se esclarecer essa atuação dos magistrados, em que ganhou destaque após a promulgação da Constituição de 1988, com inclusão de diversos direitos fundamentais abrindo espaço ao fenômeno do ativismo judicial e judicialização de políticas públicas. Tendo como objetivo analisar a interferência do judiciário no poder legislativo e executivo, por meio das políticas públicas, com o fim de assegurar os direitos e garantias fundamentais dos cidadãos, especificamente, constatar as atuações do poder judiciário em solucionar os litígios policêntricos existentes e demonstrar até que ponto o poder judiciário tem autonomia para intervir, sem que haja ativismo judicial.

Os fundamentos têm como base, o intermédio de ilustres doutrinadores como: Luís Roberto Barroso, Luiz Flávio Gomes, Carlos Alexandre de Azevedo Campos, Elival da Silva Ramos, entre outros, refletindo nos seus ensinamentos com intuito de elaborar o desenvolvimento deste trabalho, objetivando propiciar uma solução plausível para a problemática apresentada. O foco básico da pesquisa é o método qualitativo, mediante pesquisas e interpretações à luz dos doutrinadores apresentados.

1- BREVE APONTAMENTOS HISTÓRICOS: Ativismo Judicial e Políticas Públicas

A temática do ativismo judicial abrange diversas discussões tanto doutrinária quanto jurisprudencial, em se tratando de seu surgimento, de acordo com a doutrina de Luiz Flávio Gomes (2009), este termo originou-se em 1947, em uma entrevista dada por um jornalista norte americano (Artur Schlesinger) para a revista Fortune Magazine, onde este diz que o ativismo judicial manifesta no momento em que o juiz interpreta o texto constitucional visando garantir aquilo que já a norma prevê, citando como exemplo os direitos sociais e econômicos. Assim sendo, foi estabelecido parâmetros distintos de controle de constitucionalidade para o tribunal, sendo mais rigoroso ou mais suave conforme a matéria apresentada, como por exemplo, caso as normas que tratavam sobre os valores da democracia limitassem as liberdades civis basilares ou excluísse as minorias, combatiam com um controle mais forte. Porém esse posicionamento ativista não era unânime e possuía aqueles juízes inclinados à moderação judicial.

Com a promulgação na nossa atual constituição, instituída em 1988 tornou-se acessível à todas as pessoas o alcance a justiça, onde Estado tem o dever de assegurar os direitos e garantias fundamentais de todos. É indiscutível sua força normativa, visto que ela está no topo do nosso ordenamento jurídico, ocorre que, depois da sua instauração ocorreu uma ampliação na

judicialização. Diante deste cenário, desencadeou-se diversos resultados, além da lentidão nos processos judiciais, acréscimo de decisões de natureza política e moral, e o ativismo judicial passou a ser aplicado frequentemente pelos magistrados.

Verifica-se que o poder Legislativo tem habilidade para definir as políticas públicas, o poder Executivo de colocá-las em prática, sendo tais decisões acompanhadas pela sociedade no qual contribuem para sua efetivação. E, neste seguimento o Poder Judiciário devido ao amparo constitucional possui a atribuição de efetivar o controle de constitucionalidade, o que pode desencadear divergências com o poder Legislativo. Além disso, é indispensável ponderar que a CF de 1988 e as normas infraconstitucionais muitas vezes trazem conceitos amplos e convém aos juízes a construção de um direito com o propósito de definir essas concepções para os casos concretos. Nesta direção Barroso, (2010, p. 384):

Uma das instigantes novidades do Brasil dos últimos anos foi a virtuosa ascensão institucional do Poder Judiciário. Recuperadas as liberdades democráticas e as garantias da magistratura, juízes e tribunais deixaram de ser um departamento técnico especializado e passaram a desempenhar um papel político, dividindo espaço com o Legislativo e o Executivo. Tal circunstância acarretou uma modificação substantiva na relação da sociedade com as instituições judiciais, impondo reformas estruturais e suscitando questões complexas acerca da extensão de seus poderes. [...] verificou-se no /brasil, uma expressiva judicialização de questões políticas e sociais, que passaram a ter nos tribunais a sua instância decisória final.

1.1 – ATIVISMO JUDICIAL OU JUDICIALIZAÇÃO

Antes de aprofundarmos no assunto, é muito importante fazer essa distinção entre ativismo judicial e judicialização, uma vez que uma coisa não se confunde com outra. A judicialização, constitui no direito do indivíduo de ter acesso ao Poder Judiciário quando achar que o seu direito foi lesionado ou ameaçado, por outro lado o ativismo judicial consiste na interferência do Poder Judiciário nas funções Legislativo, ou seja, quando o magistrado produz uma nova lei apropriando-se da função do legislador. Alguns doutrinadores, apontam diversas diferenças entre esses dois termos, indicam que o ativismo judicial, pode ser desfavorável à democracia, pois podem sofrer influencias pessoais dos julgadores, enquanto a judicialização pode ser favorável ou prejudicial de acordo com cada cenário. Neste entendimento, Barroso (2009, p. 6), aponta que:

A judicialização e o ativismo são primos. Vêm, portanto, da mesma família, frequentam os mesmos lugares, mas não têm as mesmas origens. Não são gerados, a rigor, pelas mesmas causas imediatas. A judicialização, no contexto brasileiro, é um fato, uma circunstância que decorre do modelo constitucional que se adotou, e não um exercício deliberado de vontade política. Em todos os casos referidos acima, o Judiciário decidiu porque era o que lhe cabia fazer, sem alternativa. Se uma norma constitucional permite que dela se deduza uma pretensão, subjetiva ou objetiva, ao juiz cabe dela conhecer, decidindo a matéria. Já o ativismo judicial é uma atitude, a escolha de um modo específico e proativo de interpretar a Constituição, expandindo o seu sentido e alcance. Normalmente ele se instala em situações de retração do Poder Legislativo, de certo descolamento entre a classe política e a sociedade civil, impedindo que as demandas sociais sejam atendidas de maneira efetiva. A ideia do ativismo judicial está associada a uma participação mais ampla e intensa do Judiciário na concretização dos valores e fins constitucionais, com maior interferência no espaço de atuação dos demais poderes.

O intuito aqui, não é trazer definições restritas a essas duas expressões, porém mais adiante, será claramente elucidado suas características, interferência e aplicação desses fenômenos no mundo jurídico.

II- DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

Os Direitos fundamentais estão previstos pelo texto constitucional conforme artigos 5º, 6º, 196 e diversos outros. O conceito de direitos fundamentais pode ser definido como direitos inerentes à pessoa humana e essenciais à vida digna, tendo o Estado o dever de garantir a todos os cidadãos.

A doutrina de Moraes, p. 19, demonstra o sistema de direitos fundamentais no Brasil se divide em sistema global, representado pela Declaração Universal dos Direitos do Homem dos direitos humanos. O sistema regional, onde se tem o Europeu, o Africano, e o sistema Inter Americano do qual este o Brasil se filiou, firmando-se o Pacto de São José da Costa Rica. O Sistema local, do qual este fora adotado pelo Brasil, sendo exemplos a Constituição Brasileira, todo ordenamento jurídico infraconstitucional, os tratados e convenções que o Brasil seja signatário, tudo que se trata de direitos humanos e fundamentais positivados em nossa constituição, são chamados de um sistema protetivo local, dentro do sistema local se tem os micros sistemas teoria adotada pelo Brasil da qual se nasceu na Itália em 1979 através do professor Natalino Irti, trazida ao Brasil pelo professor Orlando Gomes em 1983, com intuito de tratar e disciplinar em um aspecto geral e

específicos casos individuais dando mais clareza para eles, são exemplos de micro sistemas, a lei anti drogas, o estatuto do desarmamento, a lei Maria da Penha. A reunião de todos esses sistemas de acordo com o professor Ricardo de Barros Leonel, denominou como Sistema Integrado de Direitos Fundamentais. Surgindo um conflito entre normas sobre direitos fundamentais de determinado grupo em específico, o sistema que melhor atente na solução destes conflitos em conformidade com parecer do Supremo na ação direta de inconstitucionalidade nº 2.591 do qual entendeu que seria o diálogo das fontes, pois diante de normas ou de fontes normativas heterogêneas de direito internacional e direito interno, é necessário ser um sistema que abre o diálogo entre as normas e que não busque uma exclusão. O núcleo do Sistema dos Direitos fundamentais, é o princípio da dignidade da pessoa humana, considerado como o fundamento do Estado de direito, previsto no artigo 1º inciso III da Constituição da República Federativa do Brasil. A função do Estado é garantir os direitos e garantias fundamentais dos cidadãos, como o direito à saúde, à educação, à alimentação, o trabalho, a moradia, ao lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados. No entanto por muitas das vezes existe uma omissão pelo poder legislativo e também pelo executivo, e neste caso há uma necessidade do poder judiciário intervir na função típica destes poderes.

III-JUDICIALIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Para entendermos a concepção de judicialização de políticas públicas, é necessário ofertar puramente o conceito de Políticas Públicas, e entender como elas são elaboradas e executadas. Formam-se as políticas públicas, pela reunião de decisões e programas definidos pelos governos em suas três esferas, federal, estadual e municipal, na presença de entes públicos ou privados, que intentam garantir os direitos constitucionais para diversos grupos da sociedade ou para uma determinada classe, seja econômica, cultural, étnico ou social. É possível visualizarmos uma lista de políticas públicas, tais como, segurança pública saúde, educação, entre outros.

Sendo assim, é o instrumento de atuação do Estado envolvendo todas as formas de interferência do Poder Público na vida social, garantindo que todos tenham oportunidades iguais, como também condições dignas de existência. São produzidas por meio da implantação de programas sociais e econômicos, que podem desencadear novos deveres ou novos direitos que pode abranger determinados grupos desfavorecidos, particularmente no que se refere a recursos públicos. De acordo com Maria Paula Dallari Bucci, (2006, p. 39):

Política pública é o programa de ação governamental que resulta de um processo ou conjunto de processos juridicamente regulados processo eleitoral, processo de planejamento, processo de governo, processo orçamentário, processo legislativo, processo administrativo, processo judicial visando coordenar os meios à disposição do Estado e as atividades privadas, para a realização de objetivos socialmente relevantes e politicamente

determinados. Como tipo ideal, a política pública deve visar a realização de objetivos definidos, expressando a seleção de prioridades, a reserva de meios necessários à sua consecução e o intervalo de tempo em que se espera o atingimento dos resultados.

Conforme dito no tópico anterior a judicialização consiste em levar algum conteúdo para apreciação do judiciário, no entanto a judicialização de políticas públicas se materializa pela maior representação do Judiciário no sistema decisório da democracia atual. Apoiado no entendimento de Luiz Roberto Barroso (2009), esse processo consiste em transferir poder para os juízes de tribunais com modificações significativas na linguagem, na argumentação e na participação da sociedade. Dessa maneira, observa-se um progresso na esfera judiciária em relação à política, tornando-se cada vez mais judicializada.

Diante da ausência de recursos orçamentários capazes de suprir com suas obrigações, denominado como princípio da reserva do possível, o Estado estaria isento da realização e planejamento de políticas públicas para garantir os direitos fundamentais e sociais, e esta questão não podia se sujeitar ao controle de constitucionalidade, por versar de uma questão política, estando ferindo o princípio da separação dos poderes. Porém, se observarmos desde o momento em que a Constituição estabelece que as políticas públicas são instrumentos pertinente de exercício dos direitos fundamentais, estas se tornam matérias constitucionais, que são passíveis de controle do Judiciário. Caminhar pelo lado oposto, seria simplesmente acreditar que a nossa carta magna seria apenas um documento desprovido de força normativa, o que é absolutamente implausível. Deve ressaltar que não se trata de retirar as atribuições dos poderes Legislativo e Executivo, mas sim de uma atuação legítima do Poder Judiciário, quando os demais poderes se tornarem inerte diante de algumas situações, especialmente quando se tratar de controle difuso, onde os próprios detentores do direito reivindicam que sejam exercidos.

IV- ATIVISMO JUDICIAL

O ativismo judicial, é uma consequência da judicialização, mas não somente dela. O excesso de demandas de cunho político levadas ao judiciário é que faz com que os juízes atuem de maneira expansiva, ultrapassando o limite da lei, tornando-se um juiz legislador. Em nosso país o STF, é órgão responsável pela guarda e cumprimento da Constituição atribuição concedida aos onze ministros que fazem parte deste tribunal, e eles passaram a discutir sobre indagações inerentes ao direito social além de outras questões essenciais e relevantes causadas devido a omissão legislativa ou pela ausência de implantação de políticas públicas. Como aponta os estudos, surgiram na década de 90, e as decisões primárias tiveram início em meados do Século XXI, porém este acontecimento ganhou força devido a dezenas de decisões proferidas por este mesmo órgão em 2008.

Aponta Osvaldo Canela Junior que através das políticas públicas conduzida por meio de núcleos constitucionais, o Estado exerce sua função de garantidor dos direitos e garantias fundamentais, proporcionando aos cidadãos a dignidade da pessoa humana. Isso acontece devido a omissão dos Poderes Legislativo e Executivo, no cumprimento dos direitos fundamentais, que possuem plena e imediata eficácia, inadimplindo assim a obrigação constitucionalmente assumida, gerando lesão aos direitos, que é possível ser reparados por meio de jurisdição.

Segundo o autor FONTE, p.126 o desempenho da atividade jurisdicional, na garantia dos direitos constitucionalmente tutelados, tendo o Poder judiciário total legitimidade, e usufruem da independência e da imparcialidade, devendo usar seu conhecimento de experiência diante as políticas públicas. O Estado usa como justificativa para a carência no atendimento dos direitos e garantias fundamentais, o conceito da "Reserva do Possível", a falta de recursos, para o atendimento dos cidadãos, cujo judiciário não deve se conduzir no impedimento da observação dos direitos fundamentais. O orçamento é propriedade do Estado, devendo ser usado em primeiro lugar, como meio garantidor dos direitos fundamentais sociais, cabendo ao poder judiciário determinar para que execute o ajuste orçamento, para o desempenho dos direitos fundamentais sociais.

Cerca da temática do ativismo judicial possuem pontos negativos e positivos. Em relação ao ponto positivo destaca-se perspectiva do Poder Judiciário através da judicialização de reformar as falhas e omissões do Poder legislativo e Executivo, operando de modo ativo no principal fundamento da Constituição Federal de 1988, o princípio da dignidade humana. Já o ponto negativo, é que esta interferência, possibilita aos juízes proceder entendimentos parcial, em detrimento de mecanismos legais, assumindo a aptidão legislativa ordinária, transgredindo a fragmentação de Poderes e por consequência contrariando o Estado Democrático de Direito. Os limites substanciais apontados pelo autor RAMOS, p.142 a serem observados pelo Poder Judiciário no exercício de sua função típica, são os referentes à atividade de interpretação e aplicação, a qual é considerado o conjunto do ordenamento.

A interferência do Poder Judiciário no âmbito de atividade dos demais Poderes causa insegurança jurídica, desviando do cidadão uma de suas mais preciosas garantias. Com a diminuição do princípio da segurança jurídica, é extraviada a imprescindível estabilidade na conexão entre o Estado e o cidadão. Declina-se também a neutralidade técnica do juiz, indispensável para a solucionar os conflitos de maneira em que instaure à harmonia social. Fica deteriorado, ainda, nesse contexto, o satisfatório andamento das instituições, outorgando habilidades maiores ao Poder Judiciário. De outro modo, a aplicação do Poder Judiciário, em específico do STF, para deliberar matérias que decorreram de instrumento de omissão ou excessos do outros Poderes compõem um significativo instrumento de amparo da Constituição e do princípio da dignidade da pessoa humana.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O assunto que é abordado neste artigo requer interesse de toda a sociedade, pois resulta de direitos constitucionais que muitas vezes não recebem o tratamento da forma como deveriam ser abordados. Fica evidente o exercício do ativismo judicial e das medidas que são utilizadas pelos magistrados quando existentes omissões inconstitucionais, porém é necessário pontuar que essa atuação deve ser praticada pelo Judiciário apenas em caráter emergencial e de forma temporária, visto que há diretrizes que dividem o direito e a política, no qual, o ativismo judicial precisa manter-se dentro das limitações do direito, buscando o equilíbrio dos três poderes. É através do ativismo judicial que busca disciplinar o cumprimento da norma maior e executar um desempenho satisfatório do Estado de Direito, mas não se pode consentir com uma contínua omissão do Poder Legislativo por meio da estagnação e negligência, já que certa omissão danifica de forma direta o Poder Executivo e o Poder Judiciário, onde a atuação dos legisladores são indispensáveis para o pleno funcionamento dos demais poderes.

A importância da intervenção do poder judiciário nessas relações como garantidor dos direitos fundamentais, é pautada na concepção de que mesmo o Judiciário não tendo os poderes orçamentários que detém o Legislativo e tão pouco os poderes coercitivos que dispõe o Executivo, ele é apontado como detentor da fé pública na garantia de direitos, sendo uma peça principal para determinar e aplicar princípios constitucionais estabelecendo as normas que são legítimas e possuem coerência com as leis constitucionais e infraconstitucionais, bem como quais as ações, ou omissões estão irregulares.

Por meio desta intervenção, os tribunais induzem o percurso das políticas públicas que são implementadas e conceituam a sua legalidade de acordo com suas visões de regras legais que existem e de normas práticas vigentes. O que muitas vezes gera uma percepção pública, julgada como atuação negativa no processo de formulação de políticas públicas dando a interpretar como intromissão de uma esfera a outra, por outro lado, muito possivelmente a crescente judicialização e o gradativo impacto judicial na política, modificou esse discurso de influência judicial no âmbito da política, contudo é muito importante conceber a importância de tal função política judicial, que visa a promoção de melhorias para o bem estar da sociedade, ou seja, quando é proferida uma decisão de forma ativista não se busca atuar na esfera Executiva ou mesmo importunar o Legislativo, tenciona efetivamente conceber a ordem social.

Em virtude dos aspectos analisados, conclui-se que o ativismo judicial encontra-se relacionado à aplicabilidade da moralidade e ética para a sociedade e também para os seus representantes, garantindo por meio das decisões judiciais uma ampla efetividade das normas constitucionais no sentido de garantir que as normas programáticas sejam cumpridas e não apenas tratadas sem nenhuma finalidade prática. Observa-se que não há excessos de poder por parte do judiciário na intervenção nas políticas públicas do Estado, é apenas uma forma de efetivar a garantia da democracia, pois o intuito é de efetivar, representar e preservar os direitos de determinadas classes necessitas que almejam a justiça, para dirimir omissões injustificadas pelos demais poderes, que muitas vezes não produziam leis necessárias para o exercício pleno daquele determinado direito.

QUADRO DE LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO

	Título	Autor	Ano	Instituição	Tipo de Trabalho
1	Controle Judicial de Políticas Públicas.	JUNIOR, Osvaldo Canela.	2011	Editores Saraiva	Doutrina
2	Intervenção Judicial nas Políticas Públicas: O Problema da Legitimidade.	PASSOS, Daniel Silva.	2014	Editores Saraiva	Doutrina
3	Ativismo Judicial: Parâmetros Dogmáticos	RAMOS, Elival da Silva.	2015	Editores Saraiva	Doutrina
4	Políticas Públicas e Direitos Fundamentais.	FONTE, Felipe de Melo.	2015	Editores Saraiva	Doutrina
5	Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e a construção do novo modelo.	BARROSO, Luís Roberto	2010	Editores Saraiva	Doutrina
6	Judicialização, ativismo judicial e legitimidade democrática.	BARROSO, Luís Roberto	2009	Revista Atualidades Jurídicas,	Artigo
7	STF – ativismo sem precedentes?	BARROSO, Luís Roberto	2009	Biblioteca do Senado	Artigo
8	O conceito jurídico de política pública em direito.	BUCCI, Maria Paula Dallari.	2006	Editores Saraiva	Doutrina
9	Direitos Humanos Fundamentais.	MORAES, Alexandre	2019	Editores Atlas	Doutrina
10	Dimensões do Ativismo Judicial do STF	CAMPOS, Carlos Alexandre de Azevedo.	2014	Editores Forense	Doutrina

[← Post anterior](#)

Deixe um comentário

Conectado como Dr. Oston Mendes. Sair? Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

Publicar comentário »